

Resumo Simples:
**O CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAIXA ETÁRIA DE
10 A 13 ANOS DE IDADE**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885710

Lourdes Gabriela Prevedel

Licenciada em Química e Matemática- UEMS, ggaabbyy27@gmail.com

Aline Fernanda Nogueira Militão

Licenciada em Pedagogia – UFMS, alinemilitao34@gmail.com

Míriam Kelen Ribeiro Alves

Licenciada em Química e Matemática – UEMS, miriamkelem@hotmail.com

Luzia Ferreira Lima

Licenciada em Pedagogia– UNIGRAN, luziaferreira2010@gmail.com

Lucas Fernando Prevedel

Licenciado em Educação Física – UNIGRAN, lucas.prevedel95@gmail.com

Patrícia Martins Bonfá

*Licenciada em Pedagogia– FGD/ Licenciada em História-UNAR,
patricia_bonfa@hotmail.com*

Mayara Amanda Alécio Guedes

Licenciada em Ciências Sociais – MAGSUL, mayaraguedes_00@hotmail.com

Eliane Barbosa Lima

Licenciada em Pedagogia - FINAV, elianebarbosalima@hotmail.com

Ivanuza Ferreira dos Santos

Licenciada em pedagogia- FINAV, ivanuzaferreira@hotmail.com

Rosiane Borges da Silva

Licenciada em pedagogia- UFMS, rosiane-rosy@hotmail.com

Introdução: Este trabalho apresenta alguns conceitos básicos sobre o currículo do ensino fundamental, trazendo a importância dos documentos oficiais, sendo esses, os que orientam sobre o que deve ser ensinado nas várias etapas e séries, aborda o currículo do ensino fundamental na faixa etária de dez a treze anos, leis de diretrizes e bases (LDB) , orientações das Diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e a sua aplicabilidade no âmbito escolar. **Objetivos:** Apontar pontos cruciais que devem ser refletidos no momento de elaborar um planejamento para que o mesmo possa conter valores significantes para o ensino e aprendizagem dos alunos. Observar o plano curricular utilizado pelos professores e analisar a forma que é planejada a aula e se está de acordo com as normas condizentes nos documentos. **Metodologia:** Foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas, de campo, leitura de documentos oficiais e entrevista com professor, para analisar a teoria e a experiências em sala de aula. O trabalho está dividido em cinco partes, começando pelas considerações acerca do currículo, em segundo as orientações legais referentes ao currículo que posteriormente vem a caracterização do ensino fundamental com foco na faixa etária do 5º Ano, e na terceira apresenta-se o desenvolvimento do currículo no cotidiano escolar, dando sequência com a discussão de dados coletados na entrevista. **Resultados:** Quando pensamos em adequar o currículo significa considerar o cotidiano das escolas, levando em conta as necessidades de cada aluno. O currículo é construído a partir do projeto pedagógico da escola orientando as atividades educativas, porém se o professor conhece seus alunos ele pode desconstruir esse currículo adequando as necessidades da turma, portanto nesta concepção conseguimos definir suas habilidades, sobre quando e como ensinar e avaliar. A professora entrevistada exerce sua função na área, contemplando a disciplina de Ciências, fez magistério integral como ensino médio, formada em letras e pedagogia, tem concurso nos anos iniciais do Ensino Fundamental e três pós na área de informática na educação sendo especialista nesta área e já atua a 15 anos no campo da educação. A instituição não tem um plano

curricular elaborado, fornece uma listagem de conteúdos por turma e por nível que deve ser trabalhado a cada bimestre ao longo do ano, servindo como orientação, em cima disso o planejamento da professora é desenvolvido elaborado e organizado semanalmente, obedecendo a lista e atendendo os objetivos. Conclusão: Ao desenvolver o trabalho, concluímos que o currículo é de suma importância para o desenvolvimento das atividades no ambiente escolar, além de que, os documentos oficiais orientam o ensino fundamental na elaboração de um currículo, refletindo sempre sobre as necessidades e desenvolvimento dos alunos, especialmente na faixa etária de dez a treze anos. Através dos documentos podemos ver claramente como está desenvolvido as práticas pedagógicas dentro da instituição, e como estão se adequando as mudanças recorrentes ao longo da trajetória educacional. Observa-se que através da pesquisa de campo com o professor entrevistada do ensino fundamental, constatamos que é possível desenvolver o que está proposto nos documentos oficiais, porém, respeitando e analisando o tempo de cada um. Por fim, a educação é um direito de todos e o professor possui o dever de ensinar, sendo assim, deve criar uma determinada ligação afetuosa com os alunos, para o melhor rendimento dos mesmos.

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Currículo; Documento.